

OQ TUT BARGIDAN TAYYORLANGAN CHOYNING FERMENTATSIYA JARAYONIGA TA'SIRINI O'RGANISH

Dodaev A.O'.

Tayirova D.B.

Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent shahri, o'zbekiston Respublikasi

E-mail: dilobartayirova@mail.ru , tel: +998 99 303 20 99

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742852>

Dolzarbli. Oq tut Xitoyning sharqiy mintaqalaridan keladi. Tut Xitoydan O'rta Osiyo, Afg'oniston, Shimoliy Hindiston, Pokiston, Eron va Kavkazortiga yoyildi. Taxminan VI asrda Gruziyada paydo bo'lgan, Yevropada XII asrdan beri ma'lum, Amerikada – XVI asrdan, XVII asrda Moskvada yetishtirilgan, ammo iqlim bu uchun juda sovuqlik qildi va tut yetishtirish Quyi Volga va Shimoliy Kavkazga ko'chirildi. Hindiston, Afg'oniston va Erondan Ispaniya va Portugaliyaga keng tarqalgan. Ushbu mahsulot turli xil flavonoidlar hosilalarini o'z ichiga oladi, masalan, tut rizoderini, tut rizoderini, tut rizoderini va boshqalar; Bundan tashqari, atsetilxolin kabi harakat qiladigan antihipertansif birikmalar mavjud; Yaqinda furan A ham tilga olindi. Kumarinlar:5, 7-gidroksikumarin, soyabon, skopolamin (ya'ni skopolamin), skopolamin va boshqa komponentlar. Polisaxaridlar: miksin, tut polisaxaridi, metilksin, xitozan. Shuningdek, tarkibida - va - aromatik ekstrakt, don sterol, uchuvchi yog', tanin va boshqalar mavjud.Oq tut ildizi qobig'ining ekstraktitutning oq po'stlog'i tutning quritilgan ildiz po'stlog'idan tayyorlanadi, uni suvda qaynatiladi, shlaklarni tozalash uchun filtrlanadi, konsentrlangan filtrat va purkagich bilan quritiladi. U turli xil flavonoidlar hosilalarini va boshqa tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi va engil yo'talni yo'qotish, qon bosimini pasaytirish, sedativ, antikonvulsant, og'riq qoldiruvchi va boshqa ta'sirga ega va tibbiyot, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda qo'llaniladi.

Tadqiqotning maqsadi. Oq tut bargidan tayyorlangan choyni fermentatsiya jarayoniga ta'sirini o'rganishdan iborat.

Usul va uslublar. Ilmiy ishni boshlashdab oldin hona va jihozlarni tayyorlab olamiz . Iloji boricha steril holatni yaratganimiz ma'qul. Avvalo, oq tut daraxti barglarini terib olamiz. Hamda ularni yuvib 30 minutga qoldiramiz. 30 minutdan so'ng barglarni saralab tozalab olamiz va jarayonga tayyorlaymiz. Birinchi bosqichda bargalarni qo'l bilan aylantiramiz, Sababi fermentatsiya jarayoni tezlashadi. Keyin yarim tayyor mahsulotimizni 1 metrlik dokaga o'rab, 2 soatga qorong'u joyga qoldiramiz. Ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng fermentlangan mahsulot qorayib qoladi. Chunki u yerda oksidlanish jarayoni sodir bo'ladi. Ohirgi jarayon quritish jarayoni. Bu jarayonda quritish shkafida 55-65 C da quritiladi. Qurigan choylarimizni yig'ib maydalagichda maydalab olamiz. Fermentlangan choyni quritish shkafida emas , ochiq havoda quritilganda 72 soat davomida quriydi.

Natijalar.

Qurtilgan tut bargli choyni fermentatsiya jarayoni

1-jadval

quritilgan tut bargli choy tayyorlanishi									
Soat	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rang									
Surat									

Hulosalar. Hulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Oq tut o'simligi asosida qandli diabetga qarshi dori vositalarini yaratish uchun ilmiy maqsadlarda foydalanish uchun istiqbolli xom ashyo bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.I Joldasov, D.B Tayirova. Dorivor mavrak o'simligining tibbiyot va farmatsevtikadagi o'rni va ahamiyati \ central asian journal of education and innovation 2024 , Tom-3, №2 p 36-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10682549>
2. Allanazarova Mohira Bakhtiyorovna Tayirova Dilobar Bakhtiyorovna, Shakirova Dinara Ne'matovna, Shermatova Iroda Bakhtiyorovna, BIOSYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES USING LIQUID EXTRACT JUNIPERUS COMMUNIS L. AND DETERMINING ANTIMICROBIAL ACTIVITIES \ IJIEMR .Volume 10, Issue 03, Pages: 433-435 <https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/ISSUE-3>